

Дмитро СИЗОНОВ

доктор філологічних наук, доцент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ЮРИСЛІНГВІСТИКА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ФІЛОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Останнім часом спостерігаються синергетичні процеси у філологічних науках, що виявляється в логічній дослідницькій кореляції *мова ↔ медіа, мова ↔ іміджмейкінг, мова ↔ бізнес, мова ↔ фольклор, мова ↔ екологія, мова ↔ маркетинг* та природньо інтегрується у відповідні неонапрями філології – медіалінгвістику, лінгвоіміджелогію, бізнеслінгвістику, лінгвофольклористику, еколінгвістику, лінгвомаркетинг. В цьому аспекті важливо говорити і ще про один синкретичний зв'язок *мова ↔ право*, що гармонізувався в інноваційну галузь **юрислінгвістики**. Фахова інтерпретація неолінгвістичного напрямку пов'язана з актуальними дослідницькими топіками сучасності, зокрема «природою і функціями спеціальної юридичної мови, юридичним врегулюванням конфліктів, пов'язаних із різними аспектами функціонування мови (образом, мовні маніпуляції, вербалізація закликів до насильства, плагіат та ін.), врегулювання соціально-мовних стратегій розвитку держави (проблеми державної мови, статусу мов національних меншин, мовної політики та ін.)» (Юрислінгвістика 2015 : 137-138). Постає відтак нагальна проблема всебічного розвитку юрислінгвістики – актуальної сфери сучасної суспільної комунікації. Її теоретико-прикладні передумови зумовлюються як внутрішньою логікою розвитку мовознавства, так і об'єктивними запитами правової практики, що дедалі частіше апелює до лінгвістичної експертизи тексту, особливо в умовах перманентної конфліктогенної комунікації у світовому масштабі.

Юрислінгвістика постає міждисциплінарним дослідницьким простором, у межах якого мова осмислюється не лише як засіб точної і логічної комунікації, а й як інструмент міжособистісного / міждержавного впливу, соціального регулювання та правової інтерпретації. Особливої ваги відтак набувають дослідження лексико-семантичних, стилістичних та дискурсивних параметрів юридичної комунікації, механізмів її тлумачення в судовій практиці, а також критеріїв лінгвістичної доказовості у справах, пов'язаних із мовними правопорушеннями. Саме в цьому контексті юрислінгвістика постає як актуальний неонапрямок, покликаний моделювати ефективну взаємодію між мовою та правом у суспільстві.

До пріоритетних завдань юрислінгвістики на сьогодні належать: комплексний аналіз конфліктного (інвективного, маніпулятивного, конфліктогенного) функціонування мови, вивчення принципів юридичного регулювання мовних конфліктів, практична розробка лінгвоюридичних аспектів державної мови, мовної політики, розробка юридичної метамови (мови закону та спеціальної термінології юристів), здатної обслуговувати як спеціальну правову комунікацію, так і комунікацію правовідносин суспільства, розробка єдиних правил судової експертизи різних типів, термінологічне, перекладацьке і лексикографічне забезпечення юридичної діяльності, лінгвістичну освіту фахівців у синкретизмі правознавства, лінгвоекспертології, юрислінгвістики. Ці завдання корелюються і з освітнім процесом: ідеться про нову програму підготовки магістрів «Юрислінгвістика та переклад», що започаткована в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2025 році та актуалізувала «підготовку фахівців, здатних працювати в державних інституціях, юридичних компаніях, аналітичних та інфоцентрах, судово-експертних бюро, адвокатських конторах, досудових спеціалізованих органах, громадських радах із мовно-правових питань, піар-та рекламних організаціях, діловій, політичній та бізнесовій сферах та ін.» (Шевченко & Сизонов 2021 : 17). Це корелює із новими викликами конкурентоспроможності України на європейському ринку.

В освітній програмі акцент зроблено на вирішенні комунікативних проблем у юрислінгвістичній сфері в аспекті лінгвістичної аналітики юридичної комунікації та перекладу (українська та англійська мови). Освітні компоненти програми мають допомогти майбутньому фахівцеві розв'язувати складні задачі і проблеми в діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації українською та англійською мовами в юрислінгвістичній діяльності. А відтак в описі освітньої програми враховується фактор часу, в якому розпочинається навчання за новою програмою (ідеться про дисципліни, пов'язані з перекладом юридичних документів Європейського Союзу, інтелектуальній власності та авторського права XXI ст., сучасних аспектів інноваційних напрямів філології, зокрема юрислінгвістики та лінгвістичної експертології, актуальних проблем права в Україні та світі, англомовної комунікації у професійному кроскультурному діалозі та ін.). Програма діалогізує зі світовою освітньою практикою, адже ряд провідних закладів вищої освіти країн ЄС та США вже здійснюють підготовку фахівців у синкретизмі права й лінгвістики (Університет Париж II Пантеон-Асса, Піттсбурзький університет, Утрехтський університет, Віденський університет, Університет Гофстра та ін.).

Отже, в контексті євроінтеграційних процесів України юрислінгвістика постає не лише як перспективний дослідницький вектор, а як інноваційний напрям філології, що набуває системної інтеграції в освітній процес, що

передбачає опанування актуальних проблем формалізації права в Україні та світі, міжнародного й європейського права, практики двостороннього перекладу юридичних документів, а також осмислення історії становлення юрислінгвістики, зокрема в науковому просторі США та ЄС як репрезентативних моделей комунікативного аналізу правових колізій. Запровадження окремої освітньої програми в цьому контексті засвідчує перехід від фрагментарного використання юрислінгвістичних підходів до їх концептуально цілісної реалізації в системі сучасної філологічної освіти, орієнтованої на вимоги часу та запити стейкхолдерів.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Шевченко, Л. & Сизонов, Д.** (2021). Юрислінгвістика в Київському університеті: прогнозована концептуальна модель. *Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика*, 43, 8–21. <https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.8-21>
2. **Шевченко, Л.** (Ред.) (2015). *Юрислінгвістика: словник термінів і понять*. Київ: ВПЦ «Київський університет».